

Groenten zoals Prei en Notenproductie binnen Agroforestry systemen

www.af4eu.eu

Testfield with leek and walnut treerows, Inagro

Agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd, combineert bomen of struiken met de teelt van gewassen of vee. Walnotenbomen zijn bijzonder geschikt voor dit systeem vanwege hun diepe wortels, lage groei, open kroon en late bladontwikkeling. Deze eigenschappen beperken de competitie om zonlicht en water, wat gunstig is voor de omliggende gewassen. Hoewel walnotenbomen al eeuwen in België voorkomen, zijn de meeste walnoten die hier worden geconsumeerd afkomstig uit het buitenland. Met de toenemende vraag naar lokaal en duurzaam geproduceerde producten biedt de combinatie van agroforestry en walnotenbomen een interessante kans om zowel ecologisch als economisch voordeel te behalen. De keuze van gewassen speelt een cruciale rol in het succes van agroforestry. Groenten zoals zomer-, winter- of herfstprei concurreren minder met bomen om licht en water, terwijl problemen zoals bladval beperkt blijven. Bladval heeft bovendien voordelen doordat het organisch materiaal toevoegt aan de bodem en zo de koolstofopslag verhoogt. Wanneer boomrijen worden gecombineerd met grassen en kruiden, ontstaat een leefomgeving voor natuurlijke plaagbestrijders, wat bijdraagt aan een gezonder en veerkrachtiger ecosysteem. Zo versterkt agroforestry niet alleen de landbouwproductie, maar ook de biodiversiteit op het perceel. Walnotenbomen gedijen het beste op goed doorlatende, luchtige en diepe bodems en vermijden gebieden met een hoge grondwaterstand. Het uiteindelijke doel van de aanplant – bijvoorbeeld notenproductie of houtproductie – bepaalt de keuze van rassen en snoeiwijze. Voor een optimale opbrengst is het belangrijk om geschikte variëteiten te kiezen die zorgen voor een goede bestuiving. Door deze factoren zorgvuldig af te stemmen, kunnen boeren niet alleen de kwaliteit van hun eindproducten verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzamer landbouwsysteem. Agroforestry met walnotenbomen biedt zo een veelzijdige en toekomstgerichte oplossing voor lokale voedselproductie.

Tobi Hallez

Universiteit Gent

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.